

Spor Bilimleri Öğrencilerinin Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerine Yönelik Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi

Determination of Attitude Levels of Sport Sciences Students Towards Wearable Technological Sports Products

Hüsniye ÇELİK¹, Mervan BAŞARAN², Umut VARLI³

*Correspondence:

Hüsniye ÇELİK

E-mail: hbulbul@bayburt.edu.tr

¹Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Bayburt, Türkiye
Orcid: 0000-0001-8022-4466

²Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Bayburt, Türkiye
Orcid: 0009-0008-3751-874X

³Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Bayburt, Türkiye
Orcid: 0009-0007-0826-7358

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18915884>

Received / Gönderim: 25.12.2025

Accepted / Kabul: 25.02.2026

Published / Yayın: 28.02.2026

Volume 3, Issue 1, February, 2026

Cilt 3, Sayı 1, Şubat, 2025

ÖZ

Bu araştırma, spor bilimleri öğrencilerinin giyilebilir teknolojik spor ürünlerine yönelik tutum düzeylerini belirlemeyi ve bu tutumları detaylı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu, 86 kadın ve 198 erkek olmak üzere toplam 284 spor bilimleri fakültesi öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcılara "Kişisel Bilgi Formu" ve "Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerine Yönelik Tutum Ölçeği" uygulanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 26 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik teknikleri uygulanmış; parametrik testler kapsamında "Bağımsız Örneklemeler için t-Testi" ve "Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)" kullanılmıştır. Öğrencilerin cinsiyetine göre genel ölçek ve pozitif tutum alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmuş ($p<0,05$); erkek öğrencilerin tutumları daha yüksek tespit edilmiştir. Yaşa göre negatif tutum alt boyutunda anlamlı farklılık görülmüş ($p<0,05$); 23-27 yaş grubundaki öğrencilerin negatif tutumu daha yüksektir. Aktif spor yapan öğrencilerde de negatif tutum daha fazladır ($p<0,05$). Sınıf düzeyine göre 1. sınıf öğrencilerinin pozitif tutumu 2. sınıflara göre daha yüksek görülürken 2. sınıfların negatif tutumu 3. sınıflara göre daha fazla görülmüştür. Teknolojik ürün kullanımına göre, akıllı saat kullananların tutumu, akıllı gözlük ve vücut sensörü kullananlara göre daha olumludur ($p<0,05$). Sonuç olarak, spor bilimleri öğrencilerinin cinsiyetleri, yaşları, aktif spor yapma durumları, sınıf düzeyleri ve kullandıkları teknolojik spor ürünü öğrencilerin giyilebilir teknolojik spor ürününe yönelik tutumlarını etkileyebilecek önemli bir faktör olduğu düşünülmektedir. Giyilebilir teknolojiler, fayda sağladığı ve kullanım alanı bulduğu sektörler arasında spor alanında önemli bir yer edindiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler Giyilebilir Teknoloji, Spor Bilimleri, Spor Ürünleri, Tutum.

Abstract

This research aims to determine the attitudes of sport sciences students towards wearable technological sports products and to examine these attitudes in detail. Descriptive survey model was used in the study. The study group consisted of a total of 284 sports science faculty students, 86 female and 198 male. "Personal Information Form" and "Attitude Scale towards Wearable Technological Sports Products" were applied to the participants. The data obtained were analyzed using SPSS 26 program. Descriptive statistical techniques were applied in the analysis of the data; "t-Test for Independent Samples" and "One-Way Analysis of Variance (ANOVA)" were used within the scope of parametric tests. According to the gender of the students, a significant difference was found in the general scale and positive attitude sub-dimension ($p<0,05$); the attitudes of male students were found to be higher. There was a significant difference in the negative attitude sub-dimension according to age ($p<0,05$); the negative attitude of the students in the 23-27 age group was higher. Negative attitudes were also higher in students who actively practiced sports ($p<0,05$). According to the grade level, the positive attitude of 1st grade students is higher than 2nd grade students, while the negative attitude of 2nd grade students is higher than 3rd grade students. According to the use of technological products, the attitudes of those who use smart watches are more positive than those who use smart glasses and body sensors ($p<0,05$). The gender, age, active sporting status, grade level and the technological sport product used by sport sciences students are important factors that can affect students' attitudes towards wearable technological sport products. Wearable technologies have gained an important place in the world of sports among the sectors where they provide benefits and find usage areas.

Keywords Wearable Technology, Sport Sciences, Sport Products, Attitude.

<https://www.ijoss.org/Archive/v3-i1/ijoss-Volume3-issue1-21.pdf>

Giriş

Günümüzde yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler, bireysel ve toplumsal yaşamın pek çok alanında önemli dönüşümlere yol açmıştır (Çakır, 2022; Coşkuntürk vd., 2024). Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler; iletişim biçimlerinden eğitim sistemlerine, sağlık hizmetlerinden iş dünyasına kadar geniş bir yelpazede etkisini göstermektedir (Şahin ve ark., 2019; Çakır, 2023). Bu gelişmeler doğrultusunda öne çıkan kavramlardan biri de dijital dönüşümdür. Dijital dönüşüm, bireylerin teknolojik araçlarla kurdukları etkileşimin artmasıyla birlikte günlük yaşam pratiklerinin yeniden şekillenmesine ve birçok alanda yeni uygulamaların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır (Yel vd., 2024).

Dijital teknolojilerin yaşamın hemen her alanına nüfuz etmesiyle birlikte giyilebilir teknolojiler de son yıllarda önemli bir yenilik alanı olarak dikkat çekmektedir (Çakır & Çatıkkaş, 2025). Başlangıçta sınırlı kullanım alanlarına sahip olan bu cihazlar, teknolojik altyapının gelişmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarının çeşitlenmesiyle birlikte hızla yaygınlaşmıştır. Günümüzde giyilebilir teknolojiler; sağlık takibi, güvenlik uygulamaları, eğitim süreçleri ve özellikle spor performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi alanlarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır (Uluca vd., 2024). Bu cihazlar sayesinde bireylerin fizyolojik verileri anlık olarak takip edilebilmekte, elde edilen veriler performans analizlerinde ve sağlık takibinde önemli bir veri kaynağı olarak değerlendirilebilmektedir.

Giyilebilir teknolojiler, kullanıcıların bedenine entegre edilebilen, mobil ve ağ bağlantılı dijital araçlar olarak tanımlanmaktadır. Gelişmiş mikro sensör teknolojileri sayesinde bu cihazlar kullanıcıdan gerçek zamanlı veri toplayabilmekte ve bu verileri analiz ederek bireysel sağlık ve performans takibine olanak sağlamaktadır (Thierer, 2015; Sansever, 2014). Literatürde “giyilebilir bilgisayarlar” olarak da adlandırılan bu teknolojiler, insan-makine etkileşimini daha doğrudan bir boyuta taşımaktadır. Akıllı saatler, fitness bileklikleri, GPS tabanlı takip sistemleri, akıllı ayakkabılar ve akıllı tekstil ürünleri gibi araçlar; kullanıcıların sağlık, hareket ve çevresel verilerini kaydederek bireylerin fiziksel aktivitelerine yönelik farkındalığını artırmaktadır. Bununla birlikte moda ile teknolojinin kesiştiği noktada estetik tasarım ile işlevselliğin bir araya gelmesi, giyilebilir teknolojilerin toplumsal kabulünü de önemli ölçüde artırmaktadır (Öymen, 2017).

Spor alanında giyilebilir teknolojilerin kullanımı, teknolojik gelişmelerin en somut yansımalarından biri olarak değerlendirilmektedir. Sporcuların antrenman süreçlerinden müsabaka performanslarına kadar geniş bir alanda bu teknolojilerden yararlanması, spor bilimlerinde veri temelli yaklaşımların gelişmesine katkı sağlamıştır. Giyilebilir cihazlar yalnızca fiziksel performans ölçümüyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda sakatlıkların önlenmesi, rehabilitasyon süreçlerinin izlenmesi ve sporcuların fizyolojik durumlarının sürekli olarak değerlendirilmesi gibi birçok alanda önemli avantajlar sunmaktadır (Barfield ve Caudell, 2001; Dehghani ve ark., 2018). Gelişmiş sensör teknolojileri sayesinde sporcuların kalp atış hızı, oksijen saturasyonu, vücut sıcaklığı, uyku kalitesi ve stres düzeyi gibi pek çok fizyolojik parametresi izlenebilmekte; elde

edilen veriler hem bireysel performans gelişimi hem de takım stratejilerinin planlanması açısından önemli bilgiler sağlamaktadır (Page, 2015).

Öte yandan giyilebilir teknolojiler yalnızca elit sporcularla sınırlı kalmayıp amatör sporcular ve genel toplum için de önemli bir kullanım alanı sunmaktadır. Günümüzde akıllı saatler ve fitness bileklikleri bireylerin günlük fiziksel aktivite düzeylerini artırmak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmek ve bireysel sağlık farkındalığını artırmak amacıyla yaygın biçimde kullanılmaktadır (Albayrak ve Erkayman, 2018). Kullanıcı dostu arayüzlerin geliştirilmesi ve mobil uygulamalarla entegrasyon, bu teknolojilerin geniş kullanıcı kitleleri tarafından benimsenmesini kolaylaştırmıştır. Ayrıca bireylerin kendi sağlık verilerine erişebilmesi ve bu veriler üzerinden kişisel gelişimlerini değerlendirebilmesi, dijital sağlık okuryazarlığının gelişimine de katkı sağlamaktadır (Serçek ve Korkmaz, 2023). Bu yönüyle giyilebilir teknolojiler yalnızca bireysel performans takibini değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasını da destekleyen önemli araçlar hâline gelmiştir.

Bu bağlamda spor eğitimi alanında öğrenim gören bireylerin giyilebilir teknolojilere yönelik tutumlarının incelenmesi, gelecekte spor uygulamalarının teknoloji ile bütünleşmesi açısından önem taşımaktadır. Spor bilimleri öğrencileri hem potansiyel kullanıcılar hem de ileride antrenörlük, eğitmenlik ve spor yöneticiliği gibi mesleki roller üstlenecek profesyoneller olarak bu teknolojileri uygulama süreçlerine entegre edebilecek önemli bir konumdadır. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı, spor bilimleri öğrencilerinin giyilebilir teknolojik spor ürünlerine yönelik tutum düzeylerini belirlemek ve bu tutumları cinsiyet, yaş ve öğrenim gördükleri bölüm gibi demografik değişkenler açısından incelemektir. Elde edilen bulguların, spor teknolojilerinin eğitim ve uygulama alanlarında daha etkin kullanılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı ve teknolojik okuryazarlığın artırılmasına yönelik öneriler sunacağı düşünülmektedir.

Yöntem

Araştırma Modeli

Bu araştırma, spor bilimleri öğrencilerinin giyilebilir teknolojik spor ürünlerine yönelik tutum düzeylerini belirlemeyi ve bu tutumları detaylı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma betimsel tarama modeli kapsamında yürütülmüştür. Karasar (2007), bu modeli, geçmişteki ya da şimdiki bir durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan bir araştırma modeli olarak tanımlamaktadır. Bu modelde çeşitli alanlardaki olaylar, nesnelere, kurumlar, gruplar veya mevcut koşullar ayrıntılı olarak anlatılır. Mevcut durum, araştırmacının müdahalesi olmadan olduğu gibi sunulur.

Araştırma Grubu

Araştırmaya, spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören toplam 284 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların 198'i (%69,7) erkek, 86'sı (%30,3) ise kadın olup, örneklem "kolaylıkla bulunabilen" yöntemle belirlenmiştir. Bu örnekleme yöntemi, belirli bir bölgeye odaklanmaksızın, araştırmacının erişebildiği, yakın çevrede bulunan ve gönüllü bireylerden oluşan bir grubu kapsamaktadır (Erkuş, 2009). Yöntemin tercih edilmesinde araştırmacıya sağladığı hız ve pratiklik gibi avantajlar önemli rol oynamaktadır (Şimşek ve Yıldırım, 2004).

Tablo 1: Araştırma Grubu Demografik Bilgi Dağılımları

Tablolar	Gruplar	f	%
Cinsiyet	Kadın	86	30,3
	Erkek	198	69,7
	Toplam	284	100,0
Yaş	18-22 yaş	242	85,2
	23-27 yaş	42	14,8
	Toplam	284	100,0
Sınıf Düzeyi	1	70	24,6
	2	100	35,2
	3	62	21,8
	4	52	18,4
	Toplam	284	100,0
Aktif Spor Yapıyor musunuz?	Evet	178	62,7
	Hayır	106	37,3
	Toplam	284	100,0
İlgilendiğiniz Spor Türü	Bireysel Sporlar	158	55,6
	Takım Sporları	126	44,4
	Toplam	284	100,0
Kullandığınız Teknolojik Marka	Apple	113	39,8
	Samsung	88	31,0
	Huawei	50	17,6
	Xiaomi	33	11,6
	Toplam	284	100,0
Kullandığınız Giyilebilir Teknolojik Ürün	Akıllı saat	153	53,9
	Akıllı gözlük	28	9,9
	Vücut Sensörü	41	14,4
	Kişisel video kayıt cihazı	62	21,8
Toplam	284	100,0	

(f = Kişi Sayısı, % = Yüzdeler)

Bu araştırma, 86'sı kadın ve 198'i erkek olmak üzere toplam 284 spor bilimleri öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında, 242 öğrencinin 18-22 yaş aralığında, 42 öğrencinin ise 23-27 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, "Aktif olarak spor yapıyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde, 178 öğrencinin "Evet", 106 öğrencinin ise "Hayır" şeklinde cevap verdiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin sınıf düzeyi sorusuna verdikleri cevaplar ise 70'inin 1. sınıf, 100'ünün 2. sınıf, 62'sinin 3. sınıf ve 52'sinin 4. sınıf cevabını verdiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin ilgilendiğiniz spor türü sorusuna 158'inin bireysel sporlar ve 126'sının takım sporları cevabını verdiği görülürken öğrencilerin kullandığınız teknolojik marka sorusuna ise 113'ünün Apple, 88 Samsung, 50 Huawei ve 33'ünün Xiami cevabını verdiği tespit edilmiştir. Öğrenciler kullandığınız giyilebilir teknolojik ürün sorusuna ise 153'ü akıllı saat, 28'i akıllı gözlük, 41'i vücut sensörü ve 62 öğrenci de kişisel video kayıt cihazı cevabını vermiştir.

Veri Toplama Araçları

Uygulanan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. İkinci bölümünde ise Çar ve ark. (2022) tarafından geliştirilen Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerine Yönelik Tutum Ölçeği (GTSÜYTÖ) kullanılmıştır.

Kişisel Bilgi Formu: Çalışmada yer alacak olan kişisel bilgilerin (cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, aktif spor yapma, ilgilendiğiniz spor türü, kullandığınız teknolojik marka, kullandığınız giyilebilir teknolojik ürün) ve değişkenlerin belirlenmesi amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulmuştur.

Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerine Yönelik Tutum Ölçeği (GTSÜYTÖ): Bu çalışmada, Çar ve arkadaşları (2022) tarafından geliştirilen Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerine Yönelik Tutum Ölçeği (GTSÜYTÖ) kullanılmıştır. Ölçek, toplam 14 maddeden ve iki alt boyuttan oluşmaktadır. Alt boyutlardan Pozitif Tutum (PT) 1–9 numaralı maddeleri kapsayan dokuz maddeden, Negatif Tutum (NT) ise 10–14 numaralı maddelerden oluşan beş maddeden meydana gelmektedir. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Katılımcıların ölçek maddelerine verdikleri yanıtlar, “Hiç Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” ifadelerinden oluşan beşli Likert tipi derecelendirme ile elde edilmiştir. Ölçeğin güvenilirliği, iç tutarlık katsayısı ve test-tekrar test yöntemleriyle incelenmiş olup, alt boyutlara ilişkin güvenilirlik katsayılarının 0.84 ile 0,90 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin yeterli düzeyde uyum indekslerine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca gerçekleştirilen madde analizi sonucunda, ölçek maddelerinin ayırt edici özellikler gösterdiği belirlenmiştir.

Verilerin Toplanması

Bu çalışmada veriler, fiziki ortamda uygulanan veri toplama araçları aracılığıyla yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama sürecinde katılımcılara, herhangi bir kişisel bilginin talep edilmediği, elde edilen verilerin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirileceği ve çalışmadan diledikleri aşamada çekilme haklarının bulunduğu açıkça bildirilmiştir.

Araştırma Etiği

Araştırma sürecinde, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi esas alınarak hareket edilmiştir. Bu doğrultuda, Bayburt Üniversitesi Etik Kurulunun 12.12.2024 tarihli toplantısında alınan 339 sayılı karar ile araştırmanın yürütülmesine ilişkin etik onay sağlanmıştır. Ayrıca çalışmada kullanılan ölçeklerin uygulanabilmesi için gerekli izinler temin edilmiştir. Araştırmaya katılan tüm katılımcılardan gönüllü onam formu alınmıştır.

Verilerin Analizi

Araştırmada veri analizine başlanmadan önce, normallik ve homojenlik varsayımları incelenerek gerekli istatistiksel ön koşullar değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, elde edilen bulgular temel alınarak kullanılacak analiz yöntemleri belirlenmiştir (Tozoğlu ve Dursun, 2020). Çalışmada ilk aşamada, ölçek aracılığıyla elde edilen verilerin kaydedilmesi ve düzenlenmesine yönelik işlemler gerçekleştirilmiştir. Analiz sürecinde, katılımcılar tarafından doldurulan kişisel bilgi formu ile Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerine Yönelik Tutum Ölçeği (GTSÜYTÖ) ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Analize uygun olduğu belirlenen veriler elektronik ortama aktarılarak değerlendirmeye alınmıştır.

Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 26.00 paket programından yararlanılmıştır. Öncelikle tanımlayıcı istatistikler hesaplanmış, normal dağılım gösteren veriler için parametrik testler uygulanmıştır. Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerine Yönelik Tutum Ölçeği (GTSÜYTÖ) puanlarının iki bağımsız değişken açısından karşılaştırılmasında Bağımsız Örneklem için t-testi, ikiden fazla bağımsız değişken ile ölçek arasındaki farklılıkların incelenmesinde ise Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, $p < 0,05$ anlamlılık düzeyi esas alınarak yorumlanmıştır.

BULGULAR

Tablo 2: Ölçek Güvenirlik Dağılımı Sonuçları

Ölçek	Cronbach's Alpha Katsayısı	Soru Sayısı
Ölçek (Genel)	0,814	14
Pozitif Tutum	0,789	9
Negatif Tutum	0,732	5

Bu çalışmada kullanılan ölçek için yapılan güvenilirlik analizi sonucunda, Cronbach's Alpha katsayısı 0,814 olarak hesaplanmıştır. Tespit edilen bu değer, $0,80 < R^2 < 1,00$ aralığında yer aldığından, ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğu belirlenmiştir (George ve Mallery, 2010; Özdamar, 2002).

Tablo 3: Tanımlayıcı İstatistik Dağılımı

	Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerine Yönelik Tutum Ölçeği (Genel)	Pozitif Tutum	Negatif Tutum
n	284	284	284
Mean	3,313	4,014	2,052
Median	3,285	4,000	2,000
Std. Deviation	0,269	0,372	0,493
Skewness	-0,259	-0,102	0,448
Std. Error of Skewness	0,145	0,145	0,145
Kurtosis	0,132	-0,126	-0,191
Std. Error of Kurtosis	0,288	0,288	0,288

Araştırmada kullanılan ölçeğe ait betimsel veriler incelendiğinde, çarpıklık ve basıklık değerlerinin $\pm 1,5$ arasında olduğu görülmüştür (Tabachnick ve Fidell, 2013). Bu değerler doğrultusunda, araştırmada parametrik testlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

Tablo 4: Öğrencilerinin Cinsiyet ile Ölçek T-Testi Sonuçları

Ölçek (Genel)	Kadın	86	3,230	0,295	282,000	-3,478	0,001*
	Erkek	198	3,349	0,249			
Pozitif Tutum	Kadın	86	3,891	0,414	136,894	-3,474	0,001*
	Erkek	198	4,067	0,339			
Negatif Tutum	Kadın	86	2,041	0,495	282,000	-0,230	0,818
	Erkek	198	2,056	0,493			

* $p < 0,05$

Katılımcıların cinsiyetleri ile ölçek arasındaki ilişkiyi inceleyen t testi sonuçlarına göre, cinsiyet ile genel ölçek puanı ve pozitif tutum boyutunda $p < 0,05$ düzeyinde anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Analiz sonucunda, araştırmaya katılan erkek öğrencilerde giyilebilir teknolojik spor ürünlerine yönelik tutum düzeyinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Tablo 5: Yaşları ile Ölçek T-Testi Sonuçları

Ölçek	Yaş	n	X̄	Ss	Sd	t	p
Ölçek (Genel)	18-22	242	3,309	0,268	282,000	-0,602	0,548
	23-27	42	3,336	0,276			
Pozitif Tutum	18-22	242	4,023	0,367	282,000	0,971	0,332

	23-27	42	3,963	0,399			
Negatif Tutum	18-22	242	2,024	0,479	282,000	-2,256	0,025*
	23-27	42	2,209	0,546			

* p<.05

Katılımcıların yaş değişkeni ile giyilebilir teknolojik spor ürünlerine yönelik tutum ölçeği için yapılan analiz sonucunda p<0,05 düzeyinde negatif tutum boyutunda anlamlı fark olduğu görülmüştür. 23-27 yaş arasında olan öğrencilerin giyilebilir teknolojik spor ürününe yönelik negatif tutum düzeyleri daha yüksek tespit edilmiştir.

Tablo 6: Öğrencilerin Aktif Olarak Spor Yapma Durumları Ölçek T-Testi Sonuçları

Ölçek	Spor Yapma	n	X̄	Ss	Sd	t	p
Ölçek (Genel)	Evet	178	3,320	0,245	185,177	0,536	0,592
	Hayır	106	3,301	0,305			
Pozitif Tutum	Evet	178	3,995	0,359	282,000	-1,106	0,270
	Hayır	106	4,046	0,392			
Negatif Tutum	Evet	178	2,105	0,483	282,000	2,388	0,018*
	Hayır	106	1,962	0,499			

* p<.05

Katılımcıların aktif spor yapmaları ile giyilebilir teknolojik spor ürünlerine yönelik tutum ölçeği için yapılan analiz sonucunda p<0,05 düzeyinde negatif tutum boyutunda anlamlı fark olduğu görülmüştür. Aktif spor yapan öğrencilerin giyilebilir teknolojik spor ürününe yönelik negatif tutum düzeyleri daha yüksek tespit edilmiştir.

Tablo 7: Öğrencilerin İlgilendiği Spor Türü Değişkeni ile Ölçek T-Testi Sonuçları

Ölçek	Spor Türü	n	X̄	Ss	Sd	t	p
Ölçek (Genel)	Bireysel Spor	158	3,311	0,276	282,000	-0,119	0,906
	Takım Sporları	126	3,315	0,261			
Pozitif Tutum	Bireysel Spor	158	4,018	0,367	282,000	0,193	0,847
	Takım Sporları	126	4,009	0,378			
Negatif Tutum	Bireysel Spor	158	2,040	0,503	282,000	-0,443	0,658
	Takım Sporları	126	2,066	0,482			

* p<.05

Katılımcıların ilgilendikleri spor türü değişkeni ile giyilebilir teknolojik spor ürünlerine yönelik tutum ölçeği için yapılan analiz sonucunda anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür.

Tablo 8: Öğrencilerin Sınıf Düzeyleri ile Ölçek Varyans Analizi Sonuçları

Ölçek	Sınıf Düzeyi	n	X̄	Ss	f	p	Tukey
-------	--------------	---	----	----	---	---	-------

Ölçek (Genel)	1. Sınıf ^a	70	3,273	0,295	1,571	0,197	-
	2. Sınıf ^b	100	3,305	0,212			
	3. Sınıf ^c	62	3,373	0,343			
	4. Sınıf ^d	52	3,311	0,221			
Pozitif Tutum	1. Sınıf ^a	70	3,901	0,390	3,946	0,009*	b>a
	2. Sınıf ^b	100	4,084	0,323			
	3. Sınıf ^c	62	4,060	0,367			
	4. Sınıf ^d	52	3,976	0,408			
Negatif Tutum	1. Sınıf ^a	70	2,142	0,442	4,858	0,003*	a>b c>b
	2. Sınıf ^b	100	1,904	0,461			
	3. Sınıf ^c	62	2,135	0,584			
	4. Sınıf ^d	52	2,115	0,443			

* p<.05

Katılımcıların uygulanan ölçek ile sınıf düzeyi değişkeni için yapılan analiz sonucunda pozitif tutum alt boyutunda 1.sınıf öğrencilerinin 2.sınıf öğrencilerine oranla tutum düzeylerinde p<0,05 düzeyinde anlamlı fark tespit edilirken negatif tutum alt boyutunda 2.sınıf öğrencilerinin 3.sınıf öğrencilerine oranla tutumları daha yüksek tespit edilmiştir.

Tablo 9: Öğrencilerin Kullandığı Teknolojik Marka Değişkeni ile Ölçek Varyans Analizi Sonuçları

Ölçek	Kullanılan Marka	n	X̄	Ss	f	p	Tukey
Ölçek (Genel)	Apple ^a	113	3,319	0,256	0,414	0,743	-
	Samsung ^b	88	3,301	0,229			
	Huawei ^c	50	3,294	0,332			
	Xiaomi ^d	33	3,355	0,310			
Pozitif Tutum	Apple ^a	113	4,005	0,379	0,867	0,459	-
	Samsung ^b	88	3,992	0,344			
	Huawei ^c	50	4,008	0,422			
	Xiaomi ^d	33	4,111	0,335			
Negatif Tutum	Apple ^a	113	2,083	0,495	0,439	0,726	-
	Samsung ^b	88	2,059	0,495			
	Huawei ^c	50	2,008	0,453			
	Xiaomi ^d	33	1,993	0,548			

* p<.05

Katılımcıların uygulanan ölçek ile kullandıkları teknolojik marka değişkeni için yapılan analiz sonucunda p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılığın olmadığı görülmüştür.

Tablo 10. Kullandığı Giyilebilir Teknolojik Ürün Değişkeni ile Ölçek Varyans Analizi Sonuçları

Ölçek	Kullanılan Ürün	n	X̄	Ss	f	p	Tukey
Ölçek (Genel)	Akıllı Saat ^a	153	3,337	0,279	1,394	0,245	-
	Akıllı Gözlük ^b	28	3,229	0,236			
	Vücut Sensörü ^c	41	3,292	0,214			

	Kişisel Video Kaydı ^d	62	3,307	0,285			
Pozitif Tutum	Akıllı Saat ^a	153	4,070	0,370			
	Akıllı Gözlük ^b	28	3,888	0,296			
	Vücut Sensörü ^c	41	3,926	0,383	3,124	0,026*	a>b, c, d
	Kişisel Video Kaydı ^d	62	3,991	0,379			
	Akıllı Saat ^a	153	4,070	0,370			
Negatif Tutum	Akıllı Gözlük ^b	28	3,888	0,296			
	Vücut Sensörü ^c	41	3,926	0,383	0,866	0,459	-
	Kişisel Video Kaydı ^d	62	3,991	0,379			
	Akıllı Saat ^a	153	4,070	0,370			
	Akıllı Gözlük ^b	28	3,888	0,296			

* p<.05

Katılımcıların uygulanan ölçek ile kullandıkları giyilebilir teknolojik ürün türü arasındaki ilişkiyi inceleyen varyans analizi sonucunda, Pozitif Tutum boyutunda $p<0,05$ seviyesinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, akıllı saat kullanan öğrencilerin giyilebilir teknolojik spor ürünlerine yönelik tutum düzeylerinin, akıllı gözlük ve vücut sensörü kullanan öğrencilere kıyasla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu araştırmada; spor bilimleri öğrencilerinin giyilebilir teknolojik spor ürünlerine yönelik tutum düzeylerinin belirlenerek incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 86 kadın ve 198 erkek toplam 284 öğrencisi üzerinde yapılmıştır.

Çalışmamız bulgularına göre öğrencilerin cinsiyetlerinin, yaşlarının, aktif spor yapma durumlarının, sınıf düzeylerinin ve kullanılan teknolojik ürün değişkeninde anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir. Öğrencilerin cinsiyetleri ile ölçek ve alt boyutları değerlendirildiğinde; genel ölçek ve pozitif tutum alt boyutu arasında $p<0,05$ düzeyinde anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Erkek öğrencilerin kadın öğrencilere oranla giyilebilir teknolojik spor ürününe yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin yaşları ile ölçek ve alt boyutları değerlendirildiğinde; $p<0,05$ düzeyinde negatif tutum boyutunda anlamlı fark olduğu görülmüştür. 23-27 yaş arasında olan öğrencilerin giyilebilir teknolojik spor ürününe yönelik negatif tutum düzeyleri daha yüksek tespit edilmiştir. Öğrencilerin aktif spor yapma durumları ile ölçek ve alt boyutları değerlendirildiğinde; $p<0,05$ düzeyinde negatif tutum boyutunda anlamlı fark tespit edilmiştir. Aktif spor yapan öğrencilerin giyilebilir teknolojik spor ürününe yönelik negatif tutum düzeyleri daha yüksek tespit edilmiştir. Öğrencilerin sınıf düzeyleri ile ölçek ve alt boyutları değerlendirildiğinde; pozitif tutum alt boyutunda 1.sınıf öğrencilerinin 2.sınıf öğrencilerine oranla tutum düzeylerinde $p<0,05$ düzeyinde anlamlı fark tespit edilirken negatif tutum alt boyutunda 2.sınıf öğrencilerinin 3.sınıf öğrencilerine oranla tutumları daha yüksek tespit edilmiştir. Öğrencilerin kullanılan teknolojik ürün ile ölçek ve alt boyutları değerlendirildiğinde; pozitif tutum boyutunda $p<0,05$ düzeyinde anlamlı fark görülmüştür. Akıllı saat kullanan öğrencilerin giyilebilir teknolojik spor ürününe yönelik tutum düzeyleri akıllı gözlük ve vücut sensörü kullananlara oranla daha yüksek olduğu görülmüştür.

Literatürde giyilebilir teknolojiye yönelik yapılan araştırmalara bakıldığında, Ada ve Aksoy (2020) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, giyilebilir teknolojik ürünlerin satın alım sürecinde algılanan risk incelenmiş ve cinsiyetin sosyal risk boyutunda anlamlı bir farklılık oluşturduğu belirlenmiştir. Kim ve Chiu (2019) ise cinsiyet grupları arasında

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu saptamıştır. Konuyla ilgili çeşitli araştırmalar, erkeklerin yeni teknoloji hizmetleri veya ürünlerini kullanırken öğrenme ve uyum sağlama konusunda daha yüksek bir yetkinliğe sahip olduğunu, buna karşın kadınların yeni teknolojilere karşı daha temkinli ve kaygılı olma eğiliminde olduğunu ortaya koymaktadır (Orji, 2010; Li & Kirkup, 2007; Nysveen ve ark., 2005; Venkatesh ve ark., 2003; Jackson ve ark., 2001; Venkatesh ve Morris, 2000). Kahraman ve ark. (2017), Makine Mühendisliği öğrencilerinin günlük yaşamlarında kullandıkları giyilebilir teknolojilerin mobil öğrenme ortamlarına yönelik tutumlarını incelemiş ve cinsiyet, sınıf düzeyi, lise mezuniyet türü ve internet kullanım süresi değişkenleri açısından anlamlı bir fark olmadığını belirlemiştir. Okatan (2021) ise gençlerin giyilebilir teknolojiye karşı tutumlarını ele aldığı çalışmada, 18-25 yaş aralığındaki lisans düzeyindeki bireylerin giyilebilir teknolojiye daha fazla ilgi gösterdiğini tespit etmiştir. Son olarak, Metin ve ark. (2023) tarafından spor bilimleri öğrencileri üzerine yapılan araştırmada, cinsiyet ve sınıf değişkenine bağlı olarak anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir ($p < .05$). Çalışmanın sonuçlarına göre, giyilebilir teknolojik spor ürünlerinin, bireylerin fiziksel aktiviteye katılım motivasyonunu artırdığı ortaya konmuştur. Turan ve Çoban (2023) tarafından yapılan araştırmada akademisyenlerin akıllı saat kullanım deneyimleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları bağlamında bu cihazlara yönelme nedenleri incelenmiştir. Nevşehir Kapadokya Üniversitesi ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden seçilen 7 kadın ve 6 erkek akademisyen ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre akıllı saatlerin, günlük yürüyüş, su tüketimi, nabız gibi sağlık göstergelerini olumlu yönde teşvik ettiği sonucuna varılmıştır. Giyilebilir sensör cihazları olarak akıllı saatlerin yaygınlığını ve kullanım şekillerini vurgulayan bir diğer araştırmaya göre akıllı giyilebilir cihazlar arasında en yaygın kullanılan giyilebilir sensör cihazının akıllı kol saati olduğu saptanmıştır (Rakate ve Gaikwad, 2022). Giyilebilir teknolojilere yönelik tutum ve kullanım alışkanlıkları, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve teknolojik yetkinlik gibi demografik değişkenlerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Araştırmalar, erkek bireylerin teknolojiye daha hızlı uyum sağladığını ve daha az risk algıladığını, buna karşılık kadın bireylerin teknolojiye karşı daha temkinli ve kaygılı bir yaklaşım sergilediğini göstermektedir. Ancak bazı çalışmalarda bu farklılıkların belirgin olmadığı da ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra, özellikle genç yetişkinler ve üniversite öğrencileri arasında giyilebilir teknolojilere yönelik ilginin arttığı, akıllı saat gibi sensör temelli cihazların sağlık takibi ve fiziksel aktivite motivasyonu açısından etkili araçlar haline geldiği gözlemlenmektedir. Genel olarak, giyilebilir teknolojilerin bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarında ve fiziksel aktiviteye katılım düzeylerinin artırılmasında pozitif etkiler yarattığı yönünde ortak bulgular söz konusudur.

Sonuç olarak; spor bilimleri öğrencilerinin cinsiyetleri, yaşları, aktif spor yapma durumları, sınıf düzeyleri ve kullandıkları teknolojik spor ürünü öğrencilerin giyilebilir teknolojik spor ürününe yönelik tutumlarını etkileyebilecek önemli bir faktördür. Giyilebilir teknolojiler, fayda sağladığı ve kullanım alanı bulduğu sektörler arasında spor dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Bu teknolojik spor ürünlerinin, sporcuların günlük yaşamlarını, beslenme düzenlerini, dinlenme süreçlerini, antrenmanlarını ve müsabaka hazırlıklarını destekleyerek performanslarını geliştirdiği ve daha sistemli bir yol haritası izlemelerine yardımcı olduğu değerlendirilmektedir. Çalışmamız ile literatürde bu alanda yapılan çalışmaların kapsamının genişletilebileceği ön görülmektedir. Spor ve teknoloji, günümüzde birbiriyle giderek daha fazla entegre olan iki önemli alan haline gelmiştir. Giyilebilir teknolojik spor ürünleri, spor performansının artırılması, sağlık verilerinin takibi ve antrenman süreçlerinin optimize edilmesi gibi birçok alanda yenilikçi çözümler sunmaktadır. Bu bağlamda, spor bilimleri alanındaki bireylerin, özellikle de geleceğin spor profesyonelleri olan spor bilimleri öğrencilerinin, bu teknolojilere yönelik tutumlarının belirlenmesi hem teknolojinin benimsenmesi hem de

spor eğitiminde etkili kullanım stratejilerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Beyanlar / Declarations

Etik Onay ve Katılım Onayı / Ethics approval and consent to participate

Bu çalışmanın hazırlanma ve yazım sürecinde "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" kapsamında bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş olup; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ve bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir. Makale ile ilgili doğabilecek her türlü ihlallerde sorumluluk yazara aittir. Çalışma için etik onay, Bayburt Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu tarafından verilmiştir (Etik Kurulundan 12.12.2024 tarihli toplantısında 339 karar sayısı). Tüm katılımcılar bu çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır.

During the preparation and writing of this study, all scientific, ethical, and citation standards set forth in the Higher Education Institutions Scientific Research and Publication Ethics Guidelines were strictly observed. No manipulation or alteration was made to the collected data, and this study has not been submitted to any other academic publication venue for evaluation. The author assumes full responsibility for any potential violations that may arise in connection with this article. Ethical approval for the study was granted by the Scientific Research and Publication Ethics Committee of Bayburt University (Decision No: 339, dated 12 December 2024). All participants voluntarily participated in this study.

Veri Ve Materyal Erişilebilirliği / Availability of data and material

Bu çalışmanın bulgularını destekleyen veriler, makul talepler üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir. Veri seti yalnızca akademik amaçlar için erişilebilir olacak ve verilerin herhangi bir kullanımı, orijinal çalışmayı referans gösterecek ve katılımcıların gizliliğini koruyacaktır.

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request. The dataset will be accessible only for academic purposes, and any use of the data will recognize the original study and maintain the confidentiality of the participants.

Çıkar Çatışması / Competing interests

Yazarlar, bu makalede sunulan çalışmayı etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması veya kişisel ilişkiye sahip olmadıklarını beyan etmektedirler.

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Yazar Katkıları / Authors' Contribution Statement

Araştırma tasarımı: HÇ, MB, UV; İstatistiksel analiz: HÇ, MB, UV; Makalenin hazırlanması: HÇ, MB, UV; Veri toplama: HÇ tarafından yürütülmüştür.

Research design: HÇ, MB, UV; Statistical analysis: HÇ, MB, UV; Preparation of the article: HÇ, MB, UV; Data collection: Conducted by HÇ.

Fon Desteği / Funding

This Bu çalışma, kamu, özel veya kar amacı gütmeyen sektörlerdeki fon sağlayıcı kurumlardan herhangi bir özel destek almamıştır.

This research received no external funding.

Teşekkür / Acknowledgements

None.

References / Kaynaklar

- Ada, A., & Aksoy, R. (2020). Giyilebilir teknolojik ürünlerde tüketicilerin algıladıkları risklerin farklılaşması: Akıllı saat kullanıcılarına dönük bir araştırma. *Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi*, 2(1), 50-61.
- Albayrak, Ö., & ErKayman, B. (2018). Bulanık Dematel ve EDAS yöntemleri kullanılarak sporcular için akıllı bileklik seçimi. *Ergonomi*, 1(2), 92-102.
- Barfield, W., & Caudell, T. (2001). *Basic Concepts In Wearable Computers And Augmented Reality*. In *Fundamentals of wearable computers and augmented reality* (pp. 19-42). CRC Press.
- Castillo O'Sullivan, A., & Thierer, A. D. (2015). *Projecting The Growth And Economic Impact Of The Internet Of Things*. Available at SSRN 2618794.
- Coşkuntürk, O. S., Kurcan, K., Yel, K., & Güzel, S. (2023). Teknolojik gelişmelerin hareketsiz yaşama ve çocuklarda psiko-motor gelişime etkileri. *Dede Korkut Spor Bilimleri Dergisi*, 1(1), 48-59. <https://izlik.org/JA24BU27KE>

- Çakır, Z., & Çatıkkaş, F. (2025). Artificial intelligence approaches to psychological processes, group dynamics, and leadership in team sports. *International Journal of Sport, Health, Exercise and Recreation Research (IJSHER)*, *1*(1). 1-11. <http://ijsher.com/Archive/volume1-issue1/ijsher-Volume1-issue1-01.pdf>
- Çakır, Z., Ceyhan, M. A., Gönen, M., & Erbaş, Ü. (2023). Yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeler ile eğitim ve spor bilimlerinde paradigma değişimi. *Dede Korkut Spor Bilimleri Dergisi*, *1*(2), 56-71. <https://izlik.org/JA59BU72GA>
- Çakır, Z., Gönen, M., & Ceyhan, M. A. (2022). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin metaverse farkındalıklarının incelenmesi. *CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, *17*(2), 406-418. <https://doi.org/10.33459/cbubesbd.1179009>
- Çar, B., Bezci, Ş., Dokuzoğlu, G., & Kurtoğlu, A. (2022). Giyilebilir teknolojik spor ürünleri yönelik tutum ölçeği (GTSÜYTÖ) geliştirme çalışması. *Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi*, Akademik Spor Araştırmaları Özel Sayısı, 1155-1167. <https://doi.org/10.38021/asbid.1202130>.
- Dehghani, M., Kim, K. J., & Dangelico, R. M. (2018). Will smartwatches last? Factors contributing to intention to keep using smart wearable technology. *Telematics and Informatics*, *35*(2), 480-490.
- Erkuş, A. (2009). *Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- George, D., & Mallery, P. (2010). *SPSS for Windows Step By Step: A Simple Guide And Reference 17.0 Update* (10th Edition). Boston: Pearson.
- Jackson, L. A., Ervin, K. S., Gardner, P. D., & Schmitt, N. (2001). Gender and the internet: Women communicating and men searching. *Sex Roles: A Journal of Research*, *44*(5-6), 363-379.
- Kahraman, Y., Bağcı, H., & Bağcı, Ö. A. (2017, October). Makine mühendisliği öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi: Sakarya Örneği. B. *In ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies)* (No. 2).
- Karasar, N. (2007). *Bilimsel araştırma yöntemi (17. Baskı)*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Kim, T., & Chiu, W. (2019). Consumer acceptance of sports wearable technology: The role of technology readiness. *International Journal of Sports Marketing and Sponsorship*, *20*(1), 109-126.
- Li, N., & Kirkup, G. (2007). Gender and cultural differences in internet use: a study of China and the UK. *Computers & Education*, *48*(2), 301-317.
- Metin, S. N., Başkaya, G., Öcal, T., Erdoğan, A., & Tunç, G. T. (2023). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin giyilebilir teknolojik ürün kullanımının fiziksel aktiviteye katılım motivasyonları üzerine etkisi. *Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi*, *2*(3), 1-18.
- Nysveen, H., Pedersen, P. E., & Thorbjørnsen, H. (2005). Explaining intention to use mobile chat services: moderating effects of gender. *Journal of Consumer Marketing*, *22*(5), 247-256.
- Okatan, B. (2021). Giyilebilir teknolojiye karşı gençlerin tutumlarını etkileyen faktörlerin teknoloji kabul modeli kapsamında değerlendirilmesi. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, *25*(2), 491-506.
- Orji, R. O. (2010). Impact of gender and nationality on acceptance of a digital library: an empirical validation of nationality-based UTAUT using SEM. *Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences*, *1*(2), 68-79.
- Öymen, G. (2017). *Giyilebilir teknolojilerin moda endüstrisi üzerindeki etkileri*.1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı, 2017.
- Özdamar, K. (2002). *Paket Programları ile İstatistiksel Veri Analizi-2 (Çok Değişkenli Analizler)*. Ankara: Kaan Kitapevi.
- Page, T. (2015). Privacy issues surrounding wearable technology. *i-Manager's Journal on Information Technology*, *4*(4), 1.
- Rakate, A., & Gaikwad, H. (2022). The impact of social media in Islamic studies on consumer behavior towards smartwatches with special reference to the city of Islampur. *Religio Education*, *2*(2), 80-91. doi: 10.17509/re.v2i2.51151
- Sansever, L. (2014). *Giyilebilir teknoloji ve sosyal medya birleşmesinin geleceğiyle ilgili 7 tahmin*, 28.08.2019 Tarihinde [Http://www.Tekdozdijital.Com/Giyilebilir-Teknoloji-Ve-Sosyal-Medya-Birlesmesinin-Gelecegiyle-Ilgili-7-Tahmin.Html](http://www.tekdozdijital.com/giyilebilir-teknoloji-ve-sosyal-medya-birlesmesinin-gelecegiyle-igili-7-tahmin.html), Adresinden Erişilmiştir.
- Serçek, S., & Korkmaz, M. (2023). Sporda Giyilebilir Teknoloji Üzerine Sistemik Bir Literatür Taraması. *Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi*, *9*(1), 77-92.
- Şahin, S., Çelik, A., & Altınışık, Ü. (2019). Güreş hakemlerinin örgütsel siziniz tutumlarının incelenmesi. *SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, *17*(4), 285-295.
- Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2004). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin yayıncılık.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). *Using Multivariate Statistic (6th ed.)*. Boston: Allyn and Bacon.
- Tozoğlu, E., & Dursun, M. (2020). *Spor Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Süreci*. İstanbul: Efe Akademi Yayınevi.

- Turan, A. İ., & Çoban, S. D. (2023). Dijital yaşam teknolojileri bağlamında akıllı saat kullanıcılarının deneyimleri üzerine nitel bir çalışma. *Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 13(1), 531-551.
- Uluca, M., Yel, K., Güzel, S., & Çakır, Z. (2024). Yapay zekâ ve drone teknolojileri ile spor etkinlikleri gözlem ve analizinde güncel yaklaşımlar. *Dede Korkut Spor Bilimleri Dergisi*, 2(2), 47-70. <https://izlik.org/JA78TK82KF>
- Venkatesh, V., & Morris, M. G. (2000). Why don't men ever stop to ask for directions? Gender, social influence, and their role in technology acceptance and usage behavior. *MIS Quarterly*, 24(1), 115-139.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B. and Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425-478.
- Yel, K., Şencan, D., Güzel, S., & Erkişiç, A. O. (2024). Physical activity, nutrition, and healthy living. *International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences (IJOSS)*, 1(3), 15-28. <https://www.ijoss.org/Archive/ijoss-Volume1-issue3-02.pdf>

Publishers' Note

IJOSS remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.